

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ МІГРАЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЮ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ**Чернікова О.С.**

*юрисконсульт Споживчого товариства «Полігональ»,
здобувач Науково-дослідного інституту публічного права,
ORCID ID 0009-0009-7581-1397*

ADMINISTRATIVE AND LEGAL PROTECTION OF MIGRATION HUMAN RIGHTS BY CONTROL AND ADMINISTRATIVE SUPERVISION BODIES**Chernikova O.**

*Legal advisor of the Consumer Society "Polygonal",
graduate of the Scientific Research Institute of Public Law,
ORCID ID 0009-0009-7581-1397*

Анотація

У статті здійснено комплексний аналіз адміністративно-правового захисту міграційних прав людини органами контролю та адміністративного нагляду, виходячи з наукових досліджень, законодавства України та практики закордонних країн. Розглянуто теоретичні засади міграційних прав людини в адміністративному праві, визначено поняття та сутність адміністративно-правового захисту міграційних прав, а також систематизовано міжнародні та українські нормативно-правові акти у сфері міграційних відносин.

Автором проведено класифікацію міграційних прав людини, розкрито їх функції та досліджено роль адміністративного права у забезпеченні цих прав. Особливу увагу приділено адміністративно-правовим механізмам захисту міграційних прав людини в Україні, включно із принципами регулювання міграційних відносин, системою органів контролю та адміністративного нагляду, а також їх основними функціями у цій сфері. Окреслено ключові аспекти діджиталізації адміністративно-правового захисту, що сприяє ефективнішому забезпеченню прав людини в умовах сучасних викликів.

Проаналізовано українську та міжнародну судову практику захисту міграційних прав людини, зокрема в умовах воєнного стану в Україні. Розглянуто міжнародний досвід адміністративно-правового захисту міграційних прав, що дозволило визначити проблеми і перспективи вдосконалення національної системи захисту. У роботі також наведено авторський висновок, який включає пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правових механізмів захисту міграційних прав людини, враховуючи сучасні виклики та кращі міжнародні практики.

Abstract

The article provides a comprehensive analysis of the administrative and legal protection of migration human rights by control and administrative supervision bodies based on scientific research, Ukrainian legislation and foreign practice. The author examines the theoretical foundations of migration human rights in administrative law, defines the concept and essence of administrative and legal protection of migration rights, and systematizes international and Ukrainian legal acts in the field of migration relations.

The author classifies migration human rights, reveals their functions and examines the role of administrative law in ensuring these rights. Particular attention is paid to the administrative and legal mechanisms for the protection of migration human rights in Ukraine, including the principles of regulation of migration relations, the system of control and administrative supervision bodies, and their main functions in this area. The author outlines the key aspects of digitalization of administrative and legal protection, which contributes to more effective human rights protection in the context of modern challenges.

Analyzes the Ukrainian and international case law on the protection of migration human rights, in particular, under martial law in Ukraine. The author examines the international experience of administrative and legal protection of migration rights, which allowed to identify the problems and prospects for improving the national protection system. The article also provides the author's conclusion, which includes proposals for improving administrative and legal mechanisms for the protection of migration human rights, taking into account current challenges and best international practices.

Ключові слова: адміністративно-правовий захист, органи контролю, адміністративний нагляд, адміністративне право, міграційні відносини, діджиталізація, воєнний стан, міжнародна практика, нормативно-правові акти, судова практика.

Keywords: administrative and legal protection, controlling authorities, administrative supervision, administrative law, migration relations, digitalization, martial law, international practice, regulations, case law.

Міграційні права людини є однією з ключових сфер забезпечення основних прав і свобод особи в сучасному світі. Особливе значення набуває адміністративно-правовий механізм захисту цих прав,

оскільки органи контролю та адміністративного нагляду мають виконувати функції гарантування правомірного переміщення осіб, захисту біженців, запобігання нелегальній міграції та інших загроз. Ця

проблема є актуальною не лише для України, а й для міжнародної спільноти, враховуючи динаміку міграційних процесів та виклики, з якими стикаються країни в умовах глобалізації.

Міграційні права людини, як одна із фундаментальних складових системи прав людини, мають особливе значення в адміністративному праві. У цій сфері держава виконує роль гаранта дотримання прав і свобод особи, забезпечуючи належний порядок регулювання міграційних процесів. Теоретичні основи міграційних прав охоплюють широкий спектр правових норм, принципів і підходів, що формують систему адміністративно-правового регулювання цієї сфери.

В адміністративному праві міграційні права розглядаються як ті, що забезпечують правомірне переміщення осіб, їхній доступ до публічних послуг, інтеграцію в нове суспільство та захист від дискримінації. У сучасних умовах глобалізації та зростання міграційних потоків важливим є теоретичне осмислення цих прав, особливо з огляду на роль держави в їхньому забезпеченні через адміністративно-правові механізми.

Україна, яка сама виступає як країна походження, транзиту та призначення мігрантів, зіштовхується з низкою викликів, пов'язаних із забезпеченням адміністративно-правового захисту прав мігрантів. Органи контролю та адміністративного нагляду відіграють ключову роль у цьому процесі, оскільки вони зобов'язані забезпечувати дотримання національного законодавства та міжнародних стандартів у сфері міграції.

Ключовими міжнародними актами, що регулюють міграційні права, є: Загальна декларація прав людини (1948 р.); Європейська конвенція з прав людини (1950 р.); Конвенція про статус біженців (1951 р.); Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966 р.); Конвенція ООН про права трудових мігрантів та членів їхніх сімей (1990 р.). Відповідно до Загальної декларації прав людини 1948 року, кожна людина має право залишати будь-яку країну, включаючи свою власну, та повертатися до неї (стаття 13) [11]. Ці документи встановлюють загальні принципи: свободу пересування, право на захист від переслідувань, право на інтеграцію у суспільство приймаючої країни.

Правова база України у сфері міграційних відносин побудована на основі міжнародних стандартів, інтегрованих у національне законодавство. В Україні основними нормативно-правовими актами, що регулюють міграційні права, є: 1. Конституція України – закріплює право на свободу пересування, вибір місця проживання та право на захист від дискримінації; 2) Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» - регулює права та обов'язки іноземців і осіб без громадянства, а також порядок їхнього перебування в Україні; 3. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» - визначає процедури надання притулку та захисту осіб, які шукають захист в Україні; 4) Кодекс адміністративного судочинства України - визначає порядок оскарження рішень щодо міграційних питань та

інші законодавчі акти. Загалом можна сказати, що нормативно-правове забезпечення міграційних відносин передбачає створення чітких правил для захисту прав мігрантів та контролю за їх виконанням органами влади.

Так наприклад, Конституція України, як основний закон держави, закріплює принцип рівності прав для всіх людей, незалежно від громадянства. У статті 26 зазначено, що іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права й свободи, якщо інше не передбачено законодавством [15]. Також Конституція гарантує право на звернення до суду, яке є фундаментом для забезпечення захисту прав мігрантів у разі їх порушення. Окремо важливо згадати статтю 33 Конституції, яка гарантує свободу пересування, що має ключове значення для мігрантів, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

Міграційні права можна класифікувати на: 1) права, пов'язані із законним в'їздом і перебуванням на території країни; 2) права на отримання притулку; 3) трудові права мігрантів; 4) захист від депортації та інші права, що впливають із статусу особи.

В адміністративному праві міграційні права людини виконують дві основні функції: 1. Гарантійну – яка спрямована на забезпечення та захист прав іноземців, біженців, осіб без громадянства; 2. Регулятивну – яка охоплює порядок перетину кордонів, отримання дозволів на проживання, працевлаштування та громадянство.

Важливим елементом теоретичних засад є визначення поняття міграційних прав людини в адміністративному праві, яке охоплює нормативне забезпечення свободи пересування та відповідних адміністративних процедур. Наукова доктрина пропонує різноманітні підходи до визначення міграційних прав людини, які враховують як універсальні принципи, так і специфічні аспекти регулювання міграційних процесів.

На нашу думку міграційні права людини можна визначити, як сукупність юридично гарантованих можливостей, спрямованих на забезпечення свободи пересування, вибору місця проживання, отримання притулку, а також доступу до публічних послуг у приймаючій державі. Вони включають: 1. Право на свободу пересування - гарантоване ст. 13 Загальної декларації прав людини; 2. Право на притулок - закріплене в ст. 14 Загальної декларації прав людини та Конвенції ООН про статус біженців; 3. Право на доступ до базових послуг - освіти, медицини, працевлаштування в умовах тимчасового або постійного переміщення; 4. Право на рівність і недискримінацію - рівний доступ до правових і соціальних гарантій незалежно від громадянства.

Ключові елементи правової природи міграційних прав людини є: 1) загальність - ці права поширюються на всіх осіб, незалежно від їх громадянства чи статусу; 2) невідчужуваність - міграційні права невід'ємні, а їх обмеження можливе лише на основі закону; 3) динамічність - міграційні права постійно змінюються відповідно до нових викликів міжнародного права та національного законодавства [9].

Основними принципами адміністративно-правового регулювання міграційних прав людини виступають: 1. Принцип законності - адміністративні процедури у сфері міграції повинні базуватися на чітко визначених правових нормах, що гарантують прозорість і об'єктивність; 2. Принцип недискримінації: кожна особа, незалежно від громадянства, має право на рівний доступ до адміністративного захисту своїх прав; 3. Принцип пропорційності: адміністративні заходи у сфері міграції повинні відповідати цілям захисту державних інтересів, але не порушувати основоположних прав людини; 4. Принцип дотримання міжнародних стандартів: національні механізми повинні враховувати зобов'язання України за міжнародними договорами.

Що стосується ролі адміністративного права у забезпеченні міграційних прав людини, то наш погляд адміністративне право виступає інструментом для: 1) врегулювання процедур міграції – це оформлення віз, дозволів на проживання, надання громадянства; 2) гарантування захисту біженців та осіб без громадянства - це реалізація процедур надання статусу біженця відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» [18]; 3) забезпечення свободи пересування - це регулювання в'їзду та виїзду осіб, а також їх тимчасового перебування на території України; 4) забезпечення адміністративного захисту - у разі порушення прав мігрантів адміністративне право надає механізми звернення до відповідних органів або суду. Наприклад, Кодекс адміністративного судочинства України визначає порядок оскарження рішень органів влади [12]; 5) контролю за дотриманням прав – де адміністративне право встановлює механізми контролю за діяльністю органів влади у сфері міграції. Це включає перевірки законності дій Державної міграційної служби України, Національної поліції, Державної прикордонної служби; 6) міжнародної координації – де адміністративне право забезпечує імплементацію міжнародних стандартів у національне законодавство, що сприяє гармонізації міграційної політики з вимогами міжнародних договорів. Таким чином, адміністративне законодавство виступає як інструмент забезпечення міграційних прав відповідно до принципів законності, пропорційності та недискримінації.

У свою чергу, на нашу думку адміністративно-правовий захист міграційних прав людини — це система правових норм, адміністративних процедур та організаційно-правових заходів, які спрямовані на забезпечення, відновлення та захист прав мігрантів через діяльність органів публічної адміністрації.

Основними елементами такого захисту є: 1) система правових норм - це закони, підзаконні акти та міжнародні договори, які регламентують порядок реалізації та захисту міграційних прав; 2) адміністративні процедури, які включають механізми розгляду звернень мігрантів, надання дозволів на проживання, працевлаштування, громадянство тощо; 3) організаційно-правові заходи - це діяльність ор-

ганів державної влади та місцевого самоврядування, спрямована на реалізацію міграційних прав і запобігання їх порушенням [15].

Сутність цього явища полягає у забезпеченні дотримання міграційних прав, передбачених як національним, так і міжнародним законодавством. Адміністративно-правовий захист виконує такі основні функції: 1. Гарантувальна функція - спрямована на забезпечення реалізації міграційних прав через створення відповідної правової та інституційної бази. Наприклад, Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» гарантує право на притулок, доступ до соціальних послуг і правову допомогу [18]; 2. Превентивна функція - адміністративно-правовий захист включає механізми запобігання порушенням міграційних прав, наприклад, проведення перевірок законності перебування іноземців на території держави, виявлення нелегальних мігрантів [18]; 3. Відновлювальна функція - реалізується через механізми адміністративного оскарження або судового захисту у випадках порушення прав мігрантів. Наприклад, у разі необгрунтованої відмови у наданні статусу біженця особа має право звернутися до адміністративного суду [15]; 4. Контрольна функція - органи державної влади здійснюють нагляд за дотриманням міграційного законодавства, наприклад, через контроль за діяльністю роботодавців щодо працевлаштування іноземців [14].

Що стосується механізмів адміністративно-правового захисту міграційних прав людини, то основним з них є: 1. Інституційний механізм – який складається із суб'єктів адміністративно-правового захисту та контролю; 2. Нормативно-правовий механізм - основу якого складають Конституція України, Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та Кодекс адміністративного судочинства України; 3. Процедурний механізм – який включає порядок розгляду звернень, надання адміністративних послуг (оформлення документів), проведення перевірок і накладення санкцій за порушення міграційного законодавства.

Тоді, як механізмами адміністративного нагляду та контролю є: 1) моніторинг - це регулярне відстеження міграційних потоків, перевірка законності перебування мігрантів; 2) адміністративні процедури – це оформлення документів, видача дозволів на проживання, громадянство; 3) примусові заходи - це депортація нелегальних мігрантів, обмеження в пересуванні у разі порушення законодавства.

Тобто, міграційні права людини захищаються через такі механізми: 1. Оскарження рішень Державної міграційної служби України (наприклад, особа має право оскаржити рішення Державної міграційної служби України до адміністративного суду згідно з Кодексом адміністративного судочинства України); 2. Звернення до уповноваженого органу (наприклад, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює моніторинг дотримання прав мігрантів і має право втручатися у випадках порушень) [21].

В Україні до основних суб'єктів адміністративно-правового захисту та контролю належать: 1. Державна міграційна служба України – яка є основним органом, який відповідає за реалізацію державної міграційної політики. Вона здійснює реєстрацію мігрантів, надання дозволів на тимчасове та постійне проживання, прийняття заяв про надання статусу біженця або додаткового захисту, а також ведення Єдиного державного демографічного реєстру; 2. Державна прикордонна служба – перевіряє законності перетину державного кордону, здійснює виявлення нелегальних мігрантів, реалізує національної безпеки у сфері міграції та запобігання торгівлі людьми; 3. Служба безпеки України - контролює питання, пов'язані із загрозами національній безпеці, які можуть виникати у зв'язку з міграційними процесами. Головними їх завданнями є: а) моніторинг діяльності осіб, які можуть становити загрозу національній безпеці; б) виявлення та ліквідація каналів нелегальної міграції; в) участь у розслідуваннях, пов'язаних із міжнародною торгівлею людьми; 4. Національна поліція - здійснює перевірку законності перебування іноземців а території України та протидіє нелегальній міграції; 5. Органи місцевого самоврядування – вони виконують допоміжні функції у сфері міграційної політики, а саме беруть участь у реалізації програм соціальної адаптації мігрантів, забезпеченні доступу до соціальних послуг, реєстрації за місцем проживання; 6. Адміністративні суди – які забезпечують захист прав мігрантів у разі порушення їхніх прав з боку органів державної влади або місцевого самоврядування. Вони розглядають справи, пов'язані із оскарженням рішень органів влади щодо надання або скасування дозволів на проживання, статусу біженця, а також вирішують спори щодо депортації.

Також потрібно відзначити, що ефективність роботи органів міграційного контролю залежить від рівня їхньої взаємодії. У цьому контексті важливо виділити такі аспекти, як: 1. Інформаційний обмін - де органи міграційного контролю здійснюють обмін інформацією через електронні бази даних (наприклад, Єдина інформаційна система Державної міграційної служби України для обліку іноземців, які перебувають в Україні та Бази даних Державної міграційної служби України для реєстрації перетину кордону); 2. Проведення спільних операцій - де ДМСУ, ДПСУ, поліція та СБУ спільно проводять операції з виявлення нелегальних мігрантів і припинення каналів нелегальної міграції. Наприклад, операції «Мігрант» спрямовані на ідентифікацію нелегальних мігрантів і каналів їх переміщення [17]; 3. Міжнародна співпраця – де Україна активно співпрацює з міжнародними організаціями, такими як: а) Міжнародна організація з міграції; б) Управління Верховного комісара ООН у справах біженців; в) Європейська агенція з охорони зовнішніх кордонів [3].

Загалом можна сказати, що основним функціями органів контролю та нагляду у сфері міграційних прав, є: 1) виявлення порушень міграційного законодавства; 2) прийняття рішень про примусове

видворення; 3) проведення спільних операцій для протидії нелегальній міграції.

З огляду на все вище сказане та виходячи із нинішніх реалій в яких перебуває Україна, варто відзначити, що повномасштабна війна в Україні, розпочата рф у лютому 2022 року, спричинила безпрецедентні міграційні процеси як всередині країни, так і за її межами. Мільйони людей були змушені залишити свої домівки, ставши внутрішньо переміщеними особами або біженцями за кордоном. У таких умовах захист міграційних прав людини став одним із пріоритетних завдань для держави. Органи контролю та адміністративного нагляду в Україні відіграють ключову роль у забезпеченні дотримання прав мігрантів, адаптації системи адміністративного регулювання до умов війни та гарантуванні гуманітарного підходу до міграційних викликів.

Україна, навіть в умовах воєнного стану, продовжує дотримуватися базових конституційних норм щодо захисту прав людини. Стаття 33 Конституції України гарантує свободу пересування, включаючи право на вільний вибір місця проживання, яке залишається актуальним для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, стаття 55 передбачає право кожного на судовий захист у разі порушення його прав, що охоплює й міграційні права [15].

В умовах воєнного стану, кожен із вище згаданих суб'єктів контролю та адміністративного нагляду також виконує свою незамінну роль. Так, Державна міграційна служба України є ключовим органом, відповідальним за реалізацію державної міграційної політики, зокрема в умовах воєнного стану. Основними напрямками її діяльності є: 1) реєстрація внутрішньо переміщених осіб – це створення єдиного реєстру внутрішньо переміщених осіб, надання довідок, необхідних для отримання соціальної допомоги та організація перенаправлення осіб до безпечних регіонів; 2) документування осіб - це забезпечення видачі паспортів, посвідок на проживання та інших документів у місцях компактного проживання переселенців; 3) контроль за перебуванням іноземців - це надання тимчасового або додаткового захисту іноземцям, які опинилися в Україні через війну [6].

Що стосується адміністративно-правового захисту прав внутрішньо переміщених осіб, то в умовах війни Державна міграційна служба України створила спрощені процедури для реєстрації внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», реєстрація є підставою для отримання соціальних виплат, житла та інших гарантій [19].

У свою чергу, в умовах війни функції Державної прикордонної служби України значно розширилися, зокрема здійснюється: 1) забезпечення контролю за евакуацією населення через державний кордон (наприклад, організація «зелених коридорів» для евакуації населення); 2) спрощений пропуск через кордон для внутрішньо переміщених осіб та гуманітарних вантажів; 3) виявлення та запобігання нелегальній міграції, що могла посилитися через військові дії [7].

Тоді, як Національна поліція України здійснює нагляд за дотриманням законності в місцях проживання внутрішньо переміщених осіб та біженців. Їх основними функціями є: 1) забезпечення правопорядку в центрах тимчасового розміщення; 2) реагування на випадки дискримінації чи порушення прав мігрантів; 3) проведення перевірок у місцях проживання іноземців [16].

Загалом, органи адміністративного нагляду забезпечують виплати фінансової допомоги, компенсації за втрату житла та доступ до медичних послуг. Державна міграційна служба України тісно співпрацює з органами місцевого самоврядування для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Окрім Державної міграційної служби України, Державної прикордонної служби України та поліції, до захисту міграційних прав залучені місцеві органи влади, Міністерство соціальної політики, міжнародні гуманітарні організації та судова система.

У свою чергу, видається важливим розкриття питання, щодо процесу діджиталізації адміністративно-правового захисту міграційних прав людини, який став невід'ємною частиною реформи державного управління в Україні.

Діджиталізація у сфері адміністративно-правового захисту міграційних прав охоплює впровадження сучасних інформаційних технологій для: 1) оцифрування баз даних та спрощення процедур реєстрації; 2) забезпечення прозорості адміністративних рішень; 3) зменшення корупційних ризиків через автоматизацію процесів; 4) покращення доступу до адміністративних послуг для мігрантів і внутрішньо переміщених осіб. В умовах військових дій такі технології стають критично важливими для забезпечення швидкої реакції держави на потреби постраждалих категорій населення.

Основними інструментами та технологіями процесу такої діджиталізації виступають: 1. Єдині електронні бази даних - (наприклад, в Україні створено Єдина інформаційна система соціального забезпечення для обліку внутрішньо переміщених осіб та надання соціальної допомоги, яка забезпечує швидкий обмін даними між органами Державної міграційної служби України, місцевою владою та Міністерством соціальної політики) [20]; 2. Електронні платформи для подання заяв - (наприклад, Український додаток «Дія» дозволяє громадянам і внутрішньо переміщеним особам подавати заяви на отримання соціальних виплат, реєструвати статус внутрішньо переміщеної особи та отримувати цифрові документи [8]; 3. Використання біометричних технологій - дозволяють забезпечити ідентифікацію особи та запобігти шахрайству в міграційних процесах.

Діджиталізація адміністративно-правового захисту міграційних прав людини є ключовим інструментом для підвищення ефективності роботи органів контролю та адміністративного нагляду. Використання цифрових технологій сприяє прозорості, оперативності та доступності державних послуг для мігрантів, внутрішньо переміщених осіб і біженців.

Україна має значний потенціал для впровадження цифрових інновацій, спираючись на досвід розвинених країн. Подальший розвиток цифрових платформ, інтеграція баз даних і впровадження новітніх технологій допоможуть вирішити актуальні проблеми у сфері захисту міграційних прав.

Також, потрібно відзначити, що захист міграційних прав людини є важливим елементом демократичного суспільства, який базується на принципах верховенства права, рівності та недискримінації. Одним із ключових механізмів забезпечення адміністративно-правового захисту міграційних прав є також судова практика. Судова гілка влади виконує не лише контрольну функцію щодо дій органів державної влади, але й створює прецеденти, які допомагають формувати єдині стандарти застосування законодавства у сфері міграції.

Судова практика у справах, пов'язаних із міграційними правами, найчастіше стосується оскарження рішень Державної міграційної служби України. Основними підставами звернення до суду є: 1) відмова у наданні статусу біженця або додаткового захисту; 2) відмова у видачі посвідки на тимчасове чи постійне проживання; 3) рішення про примусове видворення чи депортацію [13].

Українські суди дедалі частіше посиляються на міжнародні стандарти захисту прав мігрантів. Наприклад, у випадках оскарження депортації суди враховують статтю 3 Європейської конвенції, яка забороняє повернення особи до країни, де їй загрожує тортури, жорстоке поводження чи смерть [10]. Суди зобов'язані перевіряти, чи дотримано процедурних норм, чи враховано всі обставини справи, а також чи відповідають рішення Державної міграційної служби України принципам справедливості та пропорційності.

Також варто відзначити про роль прецедентів та міжнародного досвіду у судовій практиці. То варто відзначити, що Європейський суд з прав людини має важливий вплив на формування судової практики в Україні. У справах, пов'язаних із міграційними правами, суд часто посиляється на статті 3, 5, 8 та 13 Європейської конвенції з прав людини [9].

Прикладами таких справ Європейський суд з прав людини є: 1. «М.С. проти Бельгії» – де визнано порушення права на свободу через необґрунтоване тримання іноземця у пункті тимчасового утримання; 2. «Хірсі Джамаа та інші проти Італії» – де примусове повернення мігрантів було визнано порушенням статті 3 Конвенції через ризик жорстокого поводження у країні їхнього походження [10].

Що стосується міжнародного досвіду та його впливу на систему захисту в Україні. То варто відзначити, що у сучасному світі захист міграційних прав людини стає все більш актуальним у контексті глобалізації, збройних конфліктів, зміни клімату та інших факторів, що спричиняють масові міграційні процеси. Країни стикаються з викликами щодо забезпечення прав біженців, шукачів притулку, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій мігрантів.

Зважаючи на ці виклики, багато держав застосовують інноваційні підходи, спрямовані на покращення механізмів захисту міграційних прав. Такі підходи включають цифровізацію адміністративних процесів, використання технологій штучного інтелекту, запровадження програм соціальної інтеграції, а також тісну співпрацю з міжнародними організаціями.

Одним із головних інноваційних рішень є впровадження електронних систем реєстрації мігрантів. Такі системи дозволяють забезпечити оперативний облік осіб, які перетинають кордон, подають заяви на надання притулку або отримують статус біженця.

Наприклад, у Німеччині функціонує система EASY (Erstverteilung der Asylbegehrenden), яка автоматизує процес реєстрації шукачів притулку. Система розподіляє заявників між федеральними землями залежно від доступних ресурсів і місць розміщення [1]. Кожен шукач притулку отримує унікальний номер, який дозволяє відстежувати його статус у процесі розгляду заяви. У Канаді використовується електронна платформа IRCC Portal для подання заяв на отримання статусу біженця, тимчасового захисту чи інших міграційних послуг. Ця система інтегрована з базами даних прикордонних служб, що дозволяє уникнути дублювання інформації [4].

Крім того, біометричні технології активно використовуються для забезпечення безпеки міграційних процесів та боротьби з шахрайством. Наприклад, у країнах ЄС функціонує система EURODAC, яка збирає відбитки пальців шукачів притулку та нелегальних мігрантів. Це дозволяє визначити, у якій країні ЄС особа вперше подала заяву про надання притулку, що допомагає застосувати Дублінський регламент [2].

Міжнародний досвід демонструє, що у розгляді міграційних справ широко використовується штучний інтелект для автоматизації процесів прийняття рішень щодо надання статусу біженця або візи. Наприклад, у Великобританії застосовується система Visa Decision Automation, яка на основі алгоритмів штучного інтелекту автоматично розглядає заяви на отримання візи. Хоча ця система значно скорочує час розгляду заяв, уряд запровадив додаткові гарантії для уникнення дискримінації [5].

Інноваційні підходи до захисту міграційних прав людини у зарубіжній практиці демонструють ефективність у вирішенні складних завдань, пов'язаних із міграційними кризами. Використання цифрових технологій, програм соціальної інтеграції, штучного інтелекту та блокчейну сприяє підвищенню прозорості, швидкості та доступності процедур.

Проте Україна, яка стикається із значними міграційними викликами через війну, може запозичити досвід зарубіжних країн для вдосконалення національної системи захисту міграційних прав. Цифровізація, підвищення якості адміністративних послуг і тісна співпраця з міжнародними партнерами стануть ключовими етапами на цьому шляху.

Адміністративно-правовий захист міграційних прав людини є важливою складовою державної політики України, особливо в умовах зростання масштабів міграційних процесів через воєнний конфлікт, економічні труднощі та глобальні виклики. Відповідальність за реалізацію цього захисту покладається на органи контролю та адміністративного нагляду, зокрема Державну міграційну службу України, Державну прикордонну службу України та Національну поліцію.

Однак існує ряд проблем, які ускладнюють ефективність цих органів, серед яких недосконалість законодавства, бюрократичні перепони, недоліки цифровізації процесів і обмеженість ресурсів. Вирішення цих проблем та вдосконалення механізмів адміністративно-правового захисту є актуальним завданням для України.

На наш погляд, основними проблемами адміністративно-правового захисту міграційних прав людини в Україні є: 1. Недосконалість законодавства - це відсутність чітких процедур, застарілі норми та недостатня гармонізація з міжнародними стандартами; 2. Адміністративні та бюрократичні бар'єри – це перевантаженість органів влади, низький рівень діджиталізації та складність процедур для іноземців; 3. Обмеженість ресурсів – це фінансові обмеження, кадровий дефіцит та відсутність сучасного обладнання; 4. Корупційні ризики.

З огляду на це, на нашу думку перспективами вдосконалення адміністративно-правового захисту є: 1. Реформування законодавства – це гармонізація із міжнародними стандартами, спрощення процедур та внесення змін для врахування сучасних викликів; 2. Діджиталізація процесів – це створення єдиної електронної бази даних, розширення функціоналу платформи «Дія» та автоматизація процесів (наприклад, використовуючи штучний інтелект для перевірки даних заявників і прийняття рішень щодо міграційних статусів; 3. Покращення ресурсного забезпечення – це залучення міжнародної допомоги, збільшення державного фінансування та проведення навчання персоналу; 4. Боротьба з корупцією – це впровадження онлайн-сервісів для прозорості процесів, розширення повноважень незалежних організацій (наприклад, громадський контроль) та посилення відповідальності за корупцію.

Висновок

У результаті проведеного дослідження теми адміністративно-правового захисту міграційних прав людини органами контролю та адміністративного нагляду встановлено, що ця сфера правового регулювання є однією з найважливіших у контексті забезпечення прав людини та національної безпеки. Міграційні процеси, особливо в умовах сучасних глобалізаційних викликів та кризових явищ, вимагають належної правової регламентації, що забезпечує баланс між реалізацією прав мігрантів та необхідністю контролю з боку держави.

Органи контролю та адміністративного нагляду відіграють ключову роль у забезпеченні прав мігрантів через реалізацію адміністративних процедур, контроль за дотриманням правових норм та за-

хист від можливих порушень. Водночас, ефективність їхньої діяльності значною мірою залежить від удосконалення нормативно-правової бази, підвищення професійної компетентності працівників та дотримання принципів правової держави, включно із прозорістю, підзвітністю та дотриманням міжнародних стандартів.

Автором запропоновано низку рекомендацій для вдосконалення адміністративно-правового захисту міграційних прав людини. Зокрема, необхідно забезпечити гармонізацію національного законодавства із міжнародними стандартами, удосконалити процедури адміністративного оскарження, а також запровадити інноваційні механізми контролю, що базуються на технологічних рішеннях. Важливим залишається і розвиток співпраці між державними органами, громадянським суспільством та міжнародними організаціями, які займаються захистом прав мігрантів.

Таким чином, забезпечення міграційних прав людини потребує комплексного підходу, що враховує як правові, так і адміністративні аспекти. Лише за умов системного реформування відповідних органів та процедур можливо забезпечити дієвий адміністративно-правовий захист, який відповідатиме як національним, так і міжнародним стандартам.

Список літератури

1. EASY System – Efficient registration of asylum seekers in Germany. URL: <https://bamf.de> (дата звернення: 23.11.2024).
2. EURODAC Regulation. European Union. URL: <https://europa.eu> (дата звернення: 23.11.2024).
3. Home - UNHCR Україна. UNHCR Україна. URL: <https://www.unhcr.org/ua/> (дата звернення: 23.11.2024).
4. IRCC Portal – Government of Canada Immigration Services. URL: <https://canada.ca> (дата звернення: 23.11.2024).
5. Visa Decision Automation in the UK. URL: <https://gov.uk> (дата звернення: 23.11.2024).
6. Державна міграційна служба України: Офіційний сайт. URL: <https://dmsu.gov.ua/> (дата звернення: 23.11.2024).
7. Державна прикордонна служба України: Офіційний сайт. URL: <https://dpsu.gov.ua/ua> (дата звернення: 23.11.2024).
8. Додаток «Дія»: Офіційний сайт. URL: <https://diia.gov.ua> (дата звернення: 23.11.2024).
9. Європейська конвенція з прав людини. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UK_R.pdf (дата звернення: 13.11.2024).

10. Європейський суд з прав людини: HUDOC: Офіційний сайт. URL: <https://hudoc.echr.coe.int> (дата звернення: 23.11.2024).

11. Загальна декларація прав людини. 1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 23.11.2024).

12. Кодекс адміністративного судочинства України : Кодекс України від 06.07.2005 № 2747-IV : станом на 15 листоп. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (дата звернення: 23.11.2024).

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> (дата звернення: 23.11.2024).

14. Конвенція про статус біженців (укр/рос) : Конвенція Орг. Об'єдн. Націй від 28.07.1951 : станом на 10 січ. 2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011#Text (дата звернення: 23.11.2024).

15. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> (дата звернення: 13.11.2024).

16. Національна поліція України: Офіційний сайт. URL: <https://npu.gov.ua> (дата звернення: 23.11.2024).

17. Операція «Мігрант» на Київщині: виявили понад 150 порушників законодавства. Державна міграційна служба України. URL: <https://dmsu.gov.ua/news/region/17155.html> (дата звернення: 23.11.2024).

18. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 08.07.2011 № 3671-VI : станом на 3 серп. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17#Text> (дата звернення: 23.11.2024).

19. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII: станом на 30.12.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text> (дата звернення: 23.11.2024).

20. Про затвердження Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 646. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0%BF#Text> (дата звернення: 23.11.2024).

21. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: офіційний вебсайт. URL: <https://ombudsman.gov.ua> (дата звернення: 23.11.2024).